

Retos y beneficios al implementar la mentoría en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales

S. Jiménez Hernández^{1*}, M. G. Balderrábano Saucedo², C. A. Santillán Silva³

¹Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico Nacional de México/I.T. Zacatecas
Carretera Panamericana S/N Crucero a Guadalajara, C.P. 98000, Zacatecas, Zac.

*silvia.jimenez@zacatecas.tecnm.mx

²Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba
Oriente 9 No. 852 Col. Emiliano Zapata, Orizaba, Veracruz

maria.bs@orizaba.tecnm.mx

³Estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales TecNM/I.T. Zacatecas
118450538@zacatecas.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El proyecto aborda los retos y beneficios de la implementación de la mentoría grupal en línea, donde se dio seguimiento durante tres semestres a un promedio de 17 estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, pertenecientes al Tecnológico Nacional de México (TecNM) con sede en el Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ), con la participación de tres mentores locales, un mentor nacional y tres mentores internacionales. La metodología implementada inició con 17 estudiantes del quinto semestre a los cuales se les asignaron mentores locales, posteriormente ya en sexto semestre bajo la guía de un mentor nacional y en séptimo semestre acompañados por mentores internacionales. Los hallazgos indican que los estudiantes aplicaron sus conocimientos teóricos en acciones prácticas, se logra empoderar a los estudiantes y dos de ellos aplicaron su examen para el proceso de selección como residentes de ingreso en empresas internacionales y lo acreditaron.

Palabras clave: Mentoría, Acompañamiento, Guía.

Abstract

The project addresses the challenges and benefits of implementing online group mentoring, where an average of 17 computer systems engineering students from Tecnológico Nacional de México (TecNM) based at Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ) were followed for three semesters, with the participation of three local mentors, one national mentor, and three international mentors. The methodology implemented began with 17 students in the fifth semester who were assigned local mentors, then in the sixth semester under the guidance of a national mentor, and in the seventh semester accompanied by international mentors. The findings indicate that the students applied their theoretical knowledge in practical actions and were empowered, and two of them applied and passed their exam for the selection process as residents for admission to international companies.

Key words: Mentoring, Accompaniment, Guidance.

Introducción

“La mentoría o *mentoring* es una relación educativa entre un mentor y un aprendiz a quien enseña, escucha, comparte, acompaña, apoya y guía en su camino de aprendizaje”. La mentoría en el ámbito educativo da inicio en la década de los 90 para la formación del profesorado y entre pares para mejorar el éxito escolar. En los últimos años se ha utilizado a la mentoría como una tendencia educativa emergente [1].

En la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se implementó la mentoría de pares la cual tenía como objetivo “resolver el problema de los alumnos rezagados y favorecer el desarrollo de los estudiantes académicamente más aventajados a través del encuentro mentor-mentoreado”. En mayo del 2005, puso en marcha el CASE, instancia que brindaba atención integral a estudiantes a través de diferentes programas con apoyos específicos,

los beneficios para el mentor consistían en la condonación de la cuota de inscripción al programa, el servicio de comedor gratuito y la liberación del servicio profesional, mientras que para el mentoreado era mejorar los conocimientos e integrarse de manera activa al grupo académico perteneciente [2].

En un estudio se muestra cómo impacta la mentoría en “dos grupos de jóvenes estudiantes de periodismo y jóvenes adolescentes en tratamiento por diferentes adicciones y trastornos”, en donde la percepción de los jóvenes les permite conocer la realidad a través de las actividades realizadas. Esta experiencia permitió a los estudiantes de periodismo desarrollar una actitud crítica, toma de conciencia de los problemas sociales y la experiencia en ambos grupos ha contribuido a mejorar su autoestima [3].

El estudio “Buena mentoría y buen mentor” permitió “contextualizar adecuadamente la mentoría en los programas de inducción a directores escolares novatos”. Entre algunos de los factores clave que deben ser considerados dentro de la mentoría destacan: la selección de los mentores, la preparación de los mentores y mentoreados, la afinidad entre ambos actores, la metodología, el seguimiento y evaluación, así como las consideraciones éticas donde los estudiantes dan consentimiento informado para participar voluntariamente en el estudio [4].

En 2020 la UNAM lanza un convenio de colaboración para impulsar la iniciativa “Acelera UNAM: Innovación y Emprendimiento” que pretendía formar una red de mentores con profesores y exalumnos, líderes auténticos dispuestos a compartir su tiempo y experiencia para ayudar a jóvenes emprendedores de la comunidad UNAM a través de mentorías estratégicas y talleres con el fin de convertir a sus proyectos de emprendimiento en grandes casos de éxito. La convocatoria logró captar un total de 50 proyectos de los cuales se seleccionaron cinco proyectos de emprendedores universitarios a los que se les brindó el acompañamiento [5].

El presente proyecto surge derivado a que durante el período 2017 al 2020 se realizaron algunos proyectos que surgieron en el aula escolar, en donde se logra contactar a egresados de generaciones previas invitándoles a participar como asesores externos de proyectos realizados en las asignaturas en cuestión, con el fin de retroalimentar con un enfoque empresarial a los jóvenes estudiantes. La vinculación con los egresados y el participar los docentes como mentores en eventos realizados por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), el centro de apoyo para los emprendedores (Factoría) y la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ), permitió ampliar la red de contactos y ubicarlos en algunas empresas locales, nacionales e incluso internacionales. Está dinámica fue y ha sido funcional sin signar convenios de ningún tipo por lo que el apoyo que se brinda es de forma desinteresada a manera de retribuir a su institución.

Durante ese período se invitó semestre con semestre a recién egresados a formar un grupo de mentores locales con la finalidad de dar acompañamiento en el desarrollo de proyectos de software y a través de su experiencia motivaran a los nuevos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, lo que les permitiría desarrollar habilidades y oportunidades de mejora para sus proyectos. El ciclo se repite ya que al egresar se les invitaba a participar voluntariamente como mentores de los siguientes estudiantes.

Tras observar que había interés por parte de algunos líderes de las empresas de software por dar acompañamiento a los estudiantes y el vínculo establecido con egresados, se decide implementar un proyecto un poco más ambicioso el cual nuevamente surge del aula escolar. Realizar: la mentoría grupal, la cual no solamente se concretara en un semestre y que el acompañamiento no se limitara únicamente a líderes locales, sino, que pudiera incorporarse el enfoque de líderes nacionales e internacionales perfectamente identificados.

En la mentoría grupal se lleva a cabo un proyecto en donde no se establecen relaciones de mentoría individual, sino que su acción está orientada al beneficio del grupo, a su objetivo o propósito compartido [1]. Cabe mencionar que existen diferencias entre la asesoría y la mentoría, en la primera la acción fundamental es la resolución de problemas, mientras que en la segunda es el diálogo y la ayuda, el propósito en la primera es el resolver o corregir problemas de aprendizaje, mientras que en la segunda es el crecimiento personal y profesional del aprendiz, el plazo en la primera es corto mientras que en la segunda es largo [1].

Este artículo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se presenta la metodología implementada en donde se muestran las tres fases de la aplicación de la mentoría grupal, posteriormente se hace alusión a los resultados y la discusión, seguido de la propuesta de trabajo futuro, las conclusiones y las referencias utilizadas.

Metodología

La metodología utilizada en el proyecto de investigación fue bajo el diseño no experimental, dada la ausencia de manipulación de variables. La investigación se cataloga como descriptiva la cual busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refiere [6].

A continuación, se describe el proceso metodológico que se utilizó para llevar a cabo la implementación de la mentoría grupal.

Planeación

La planeación del proyecto se origina durante la pandemia donde el cierre de las aulas derivada de esta situación propició una forzada migración a la modalidad en línea, vislumbrando con ello un escenario distinto en donde habría cambios significativos en la interacción estudiante-docente con la finalidad de mantenerse saludables, lo que implicaba poner distancia a la cercanía humana [7].

De este modo, se decide aprovechar las bondades que ofrecen las tecnologías de información y comunicación para establecer un mayor acercamiento con los mentores locales, nacionales e internaciones que estuvieran dispuestos a colaborar de manera responsable y comprometida en brindar acompañamiento a los estudiantes durante su proceso formativo mediante la mentoría grupal en línea.

La duración del proyecto se trazó a un período de tres semestres dando inicio en agosto-diciembre de 2020 con estudiantes del quinto semestre que estuvieran cursando la asignatura de Fundamentos de Ingeniería de Software y que de manera voluntaria decidieron participar en el proyecto bajo el acompañamiento de mentores locales. Posteriormente durante el semestre enero-junio de 2021 se planeó que la guía corriera a cargo del mentor nacional el cual dio seguimiento a estudiantes de sexto semestre que cursaran la asignatura de Ingeniería de Software y que de manera voluntaria desearon continuar con el proceso de la mentoría grupal, preferentemente que hubieran acreditado las asignaturas y haber participado en el proyecto que se le asignó en quinto semestre. Para el semestre agosto-diciembre de 2021 se involucraron a los mentores internacionales y nuevamente se solicitó la participación voluntaria de los estudiantes de séptimo semestre para llevar a cabo el proyecto, que cursara la asignatura de Gestión de Proyectos de Software, preferentemente haber acreditado las asignaturas de sexto semestre y haber participado en el proceso de acompañamiento con mentores locales y nacionales.

Desarrollo

A fin de apoyar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la adquisición de habilidades y competencias que demanda el mundo profesional y laboral, el objetivo de este proyecto fue relacionarlos con expertos en la industria del desarrollo de software.

Los actores involucrados en el proceso de la mentoría grupal se conformaron de la siguiente manera:

- Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- Mentores
 - 3 mentores locales.
 - 1 mentor nacional.
 - 3 mentores internacionales.
- Docente de la asignatura en cuestión.

Pasos para la implementación

Para poder dar inicio al programa de mentoría grupal fue necesario realizar una serie de pasos que permitiera acercar a los actores involucrados en el proceso:

- Se dialogó con el jefe del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales logrando que aprobara la implementación del proceso de la mentoría grupal gestado desde el aula escolar.

- Se obtuvo la aceptación voluntaria de los estudiantes en cada uno de los semestres para participar en el proyecto de mentoría.
- Se contactaron a los mentores locales, nacionales e internacionales que acompañaron a los estudiantes durante el proceso. Esto se logró gracias al establecimiento del vínculo con los egresados que contactó el docente a cargo de las asignaturas.
- Se construyó la relación conociendo las figuras implicadas para establecer confianza.
- Se realizó una primera reunión con las empresas locales para discutir e intercambiar puntos de vista que permitieran gestionar las expectativas mutuas, sobre los antecedentes, experiencias e intereses.
- Se acordó el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados, el diseño de la metodología de trabajo conjunto.
- Se estableció la periodicidad de las reuniones con el orden del día de los temas a tratar.
- Se mostró el portafolio de proyecto por parte de las empresas acorde al nivel de conocimientos de los estudiantes para cada uno de los semestres.
- Se asignó un lapso para que los estudiantes analizaran y verificaran cuál sería su área de interés.
- Se asignaron los proyectos y los integrantes pertenecientes a cada uno de los equipos.

Partiendo de la premisa que en toda institución educativa no se tiene garantía de que los estudiantes que inician en un semestre lo lleguen a concluir, tampoco es garantía que los que terminan un semestre inicien en su totalidad el siguiente semestre y que probablemente se sumen otros estudiantes, todo ello por diversos factores tanto académicos como no académicos. Por lo que el proyecto de la mentoría grupal se encuentra en el mismo contexto, y se podrá apreciar en las fases que a continuación se describen, que en el seguimiento hay un número diferente de estudiantes a lo largo de los semestres involucrados.

El proyecto de mentoría grupal se planeó con una duración de tres semestres en donde se involucraron diferentes actores y con una estructuración por fases, siendo estas las siguientes:

Fase I

La primera fase inició en agosto-diciembre 2020 con 17 estudiantes del quinto semestre conformado por 15 hombres y 2 mujeres, los cuales no se eligieron bajo ningún criterio, sino que fueron los estudiantes que en ese momento se inscribieron. En esta primera fase se contó con la participación de tres mentores locales, todos ellos egresados del ITZ, dos de ellos pertenecientes a la empresa Nexus Solution y uno a la empresa Smart Lines, dispuestos a colaborar en el proyecto en modalidad en línea.

En este semestre los estudiantes cursaron la asignatura de Fundamentos de Ingeniería de Software, cuya competencia marcada por el programa establece que el estudiante: “Realiza el análisis de un proyecto de software, a partir de la identificación del modelo de negocios de la organización que permita alcanzar estándares y métricas de calidad” [8]. En esta asignatura es relevante el levantamiento de requisitos en donde la triple restricción del tiempo, costo y alcance son fundamentales para el éxito de un proyecto. El rol del mentor fue auxiliar a los estudiantes en el desarrollo de proyectos con clientes externos y apoyarlos en la gestión de las comunicaciones requeridas para la realización de dicha interacción.

Fase II

La segunda fase inició en el semestre enero-junio de 2021 con la participación de 18 estudiantes del sexto semestre, conformado por 16 hombres y 2 mujeres. Se contactó a un mentor nacional egresado del ITZ con gran experiencia en el ramo de desarrollo de software, el cual mostró su interés en participar en el proyecto, brindando atención en línea. Actualmente desarrolla sistemas clínicos (*freelance*) y a su vez trabaja en una empresa de autopartes en el área de sistemas.

La asignatura que se cursó fue Ingeniería de Software. En esta asignatura es importante que los estudiantes logren la competencia que establece el programa la cual establece que el estudiante: “Desarrolla soluciones de software, considerando la metodología y herramientas para la elaboración de un proyecto aplicativo en diferentes escenarios” [8], por lo que el rol del mentor fue mostrar cómo se desarrolla un proyecto utilizando metodologías, marcos de trabajo y herramientas en la empresa.

Fase III

La tercera fase inició en agosto-diciembre de 2021 con 15 estudiantes de séptimo semestre, conformados por 14 hombres y 1 mujer, tres mentores internacionales, uno de ellos egresado del ITZ que actualmente se desempeña como *Senior Software Engineer* en Airbnb, los otros dos egresados de la UNAM a los cuales se logra establecer relación mediante la red de contactos, uno trabaja en Oracle Corporation y el otro en Google, todos ellos dispuestos a realizar la mentoría grupal.

La asignatura que se cursó en esta fase fue Gestión de Proyectos de Software cuya competencia es: “Aplica metodologías e instrumentos, para garantizar la gestión adecuada de un proyecto de software” [8]. En esta asignatura es importante que los estudiantes gestionen un proyecto de software de carácter multidisciplinario, a fin de trabajar las competencias genéricas que exige su formación profesional por lo que el rol de los mentores fue presentar a los estudiantes ejemplos reales de gestión de software con enfoque de empresas internacionales (ver Tabla 1).

Tabla 1. Fases de la mentoría grupal.

criterio	Fase I	Fase II	Fase III
Semestre	Quinto	Sexto	Séptimo
Asignatura	Fundamentos de ingeniería de software	Ingeniería de software	Gestión de proyectos de software
Mentores	Locales	Nacionales	Internacionales
Período	Agosto-diciembre 2020	Enero-junio 2021	Agosto-diciembre 2021
Estudiantes	17	18	15

El rol del mentor durante este proceso de acompañamiento ha sido de gran apoyo para los estudiantes dado que les ha permitido el generar consciencia de sus potencialidades, poner en práctica sus competencias y habilidades, así como lograr aprendizajes que sin duda se han reflejado en la mejora de sus proyectos [9].

En la Figura 1 se puede apreciar el rol que tuvieron los mentores durante el proceso de la mentoría grupal y las empresas en las que laboraban.

Figura 1. Rol de mentores y empresa en la que laboraban, elaborada con iconos de macrovector [10].

Resultados y discusión

Lo fundamental de este proyecto son las mentorías en donde de manera voluntaria participaron estudiantes y mentores en un tiempo determinado de tres semestres, logrando fomentar nuevas metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, impulsar la actualización de contenidos, metodología y problemas desde la lógica de ingeniería de software. Con la puesta en práctica en un contexto real los estudiantes dan pasos para ser sujetos activos en su proceso de aprendizaje logrando con ello aprendizajes significativos con resultados tangibles.

La Fase I inició con 17 estudiantes de los cuales acreditaron el 82%, quedando solamente 14 de los estudiantes que iniciaron, durante la Fase II se incorporaron al proceso de la mentoría grupal cuatro nuevos estudiantes quedando conformado el grupo por 18 estudiantes, de los cuales logran acreditar el 83% manteniéndose los 14 estudiantes que iniciaron el proceso y solamente uno de los que se incorporaron. Por último, la Fase III inició con nueve de los estudiantes que arrancaron en el proceso, se mantuvo el estudiante que se incorporó en la Fase II y se incorporan cinco estudiantes más, quedando el grupo conformado por un total de 15 estudiantes. Al concretar esta fase logran acreditar el 67% de los estudiantes, de los cuáles se mantuvieron los nueve estudiantes que inician el proceso y solo uno que se incorporó en la Fase II.

Durante el proyecto se puede observar que los 17 estudiantes que ingresaron lamentablemente no concretan en su totalidad, esto no significa que los estudiantes no hayan acreditado el proyecto que demandaba la asignatura, la pandemia trajo consigo algunos factores que imposibilitaron la salida total de los estudiantes entre las que se destacan: la economía familiar, la falta de acreditación de otras asignaturas que imposibilitó a estudiantes de sexto semestre dar continuidad al proceso, el empalme de horarios entre otras.

En este proyecto la salida y la incorporación de estudiantes no se considera afectación alguna dado que la finalidad es que los estudiantes logren integrar sus estrategias prácticas con las teóricas, siendo de gran ayuda el contar con la visión de mentores locales los cuales permiten un acercamiento a la realidad, los mentores nacional por su parte le permite al estudiante tener una perspectiva de proyectos de mayor alcance y los mentores internacionales los sensibiliza a administra proyectos de carácter global (ver Tabla 2).

Tabla 2. Cumplimiento del proceso de la mentoría grupal.

Fase I		Fase II		Fase III	
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
17	14	14	14	9	9
		4*	1	1	1
				5*	0

Nota: * Estudiantes que se incorporan durante la fase.

Algunos de los beneficios que se rescataron por parte de los estudiantes que recibieron la mentoría son:

- Participación en proyectos de desarrollo con clientes reales.
- Reafirmar la pasión por la programación.
- Desarrollo Web.
- Aprendizaje de nuevas prácticas.
- Seguridad para interactuar con otros.
- Uso de herramientas para trabajar a distancia.
- Conocimiento de limitaciones.
- Aprender de desarrolladores *Full Stack*.
- Innovación.
- Acompañamiento socioemocional.

Por otro lado, se mencionan algunas aplicaciones y herramientas que fueron de gran utilidad durante el desarrollo de proyectos apoyado por la mentoría:

- Laravel PHP.
- Javascríp.
- NodeJS.
- React.

- Bootstrap.
- TeamViewer.
- Visual Studio.
- Github.
- SCRUM.

El grupo de mentores lo conformó en su mayoría egresados del ITZ que desempeñan su actividad profesional en empresas desarrolladoras de software y que aportaron su conocimiento ya adquirido al apoyo de los estudiantes, una vez que egresan se repite el ciclo. Con los encuentros entre mentores y estudiantes se quiere ayudar a disipar dudas y objeciones sobre su profesión, motivación y afianzar su autoestima. En este sentido es importante señalar que: “La mejor forma de predecir el futuro es crearlo, anticipar e invertir en las oportunidades del mañana” [11].

Por su parte, los mentores manifestaron que desafortunadamente cuando ellos iniciaron sus estudios en las universidades e instituciones educativas no se tenía un programa de mentoría como este, por lo que, al concretar su formación académica, su crecimiento como desarrolladores requirió tiempo, disciplina y autoaprendizaje. Derivado de lo anterior los mentores destacan que este proceso fue gratificante dado que permitió brindar apoyo a los estudiantes, tanto en el desarrollo de habilidades duras como blandas y lo más significativo fue la satisfacción personal que esto representó. A continuación, se mencionan los principales beneficios:

- Feedforward enfocado al incremento de posibilidades futuras.
- Transferencia de conocimiento eficaz.
- Comunicación, confianza y liderazgo.
- Adquisición de nuevo conocimiento.
- Fortalecimiento del conocimiento.
- Trabajo en equipo.
- Visualización de errores.
- Aplicación de diferentes metodologías.
- Mejora continua.
- Oportunidad de crecimiento.
- Detección de talentos.
- Apoyo a los jóvenes con la experiencia que se tiene en la industria para que en el futuro puedan afrontar los retos de mejor manera.
- Desarrollo de la paciencia.
- Mostrar a los jóvenes estudiantes la relevancia de la ingeniería de software.
- Compromiso, respeto, dedicación y tiempo.

Uno de los retos más importantes a considerar, es el tiempo invertido para dar seguimiento al proceso dado que se requirió de una planeación y seguimiento exhaustivo para realizar por primera vez este proceso, una vez ya iniciado sólo se requiere afinar algunos aspectos. Hay que mencionar que el tamaño de la población implicada es aparentemente bajo, sin embargo, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITZ conforme se avanzan los semestres se van reduciendo la cantidad de estudiantes.

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se considera la posibilidad de la celebración de convenios con las empresas.

Escalar el proyecto con un mayor grado de madurez al TecNM con la finalidad de que no solamente se aplique en Zacatecas y en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, sino que pueda aplicarse en todas las carreras de todos los campus pertenecientes al TecNM.

Conclusiones

Las instituciones educativas de nuestro país muestran el uso de la mentoría, en algunas de ellas se establece la mentoría de pares, en otras se involucran a empresas con la finalidad de apoyar el emprendimiento de sus estudiantes y en otras tantas se observa que de forma natural acercan a sus estudiantes con distintos mentores hasta el posgrado. Dentro del ámbito de la docencia es importante desarrollar la humildad y reconocer que como

docentes el aprendizaje es inagotable y que implica compromiso, responsabilidad y pasión por lo que se hace. Acercar a los estudiantes al mundo real, se obtiene a través de la práctica de proyectos que le permitan al estudiante enfrentar retos antes de egresar bajo el acompañamiento de profesionales tanto internos como externos.

Realizar un proyecto de mentoría con egresados y expertos en la industria del desarrollo del software ha sido una experiencia satisfactoria, sin duda la vinculación previa de colaboración con empresas y estar en constante contacto con egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales ha permitido hacer tangible este trabajo. Un proyecto de esta magnitud no podría llevarse a cabo si los estudiantes participantes no están dispuestos y comprometidos a enfrentar el reto de tener mentores externos que no serán sus maestros, de igual forma es indispensable contar con egresados y expertos dispuestos a aportar un granito de arena a los conocimientos de los estudiantes en formación y a los docentes que tengan la convicción de hacer cosas nuevas y diferentes en el sector educativo, lógicamente con el respaldo del jefe del programa educativo.

Logra la sinergia de todos los involucrados del equipo ha sido una tarea ardua la cual inició en el año 2017 con mentores locales y que aún está en proceso de mejora continua cada semestre. Los beneficios que se obtuvieron de esta investigación fueron: dar cumplimiento al objetivo establecido, así como lograr que de los nueve estudiantes que concretaron el proceso completo de los tres semestres de la mentoría grupal, dos de ellos aplicaron su examen para acceso a realizar sus residencias profesionales en empresas internacionales y lo acreditaron, los siete restantes realizan sus residencias en empresas locales. Lo trascendental de contar con mentorías es que los estudiantes tengan un enfoque real de su carrera antes de cursar las residencias profesionales, lo que les permitirá adaptarse al mundo empresarial rápidamente, el desarrollo profesional es muy satisfactorio ejemplo de ello es que se hace participe de este artículo a uno de los estudiantes participantes en el proceso de mentorías

Referencias

- [1] Observatorio de Innovación Educativa, "Mentoring," *EduTrends -ITESM, Campus Monterrey*, no. 12, pp. 1-30, 2017.
- [2] E. B. Alejo Mayorga, and F. L. Rochín Berumen, "Manual de Procedimientos del Programa Institucional de Mentorías (PIME) de la Universidad Autónoma de Zacatecas," *UAZ*, pp-1-20, 2022.
- [3] C. Lacalle Zalduendo y C. Pujol Ozonas, "Mentoria e integracion social en la Universidad: el aprendizaje-servicio en un proyecto del grado de periodismo," *Educación XX1*, vol 22, no. 2, pp. 289-308, 2019, doi: 10.5944/educXX1.22694.
- [4] C. Cuellar Becerra, M. P. González Vallejos, M. J. Espinoza Aguirre, and R. Cheung, "Buen mentor y buena mentoría según actores de programas de inducción a directores novatos chilenos," *Psicoperspectivas*, vol. 18, núm. 2, pp. 33-46, 2019, doi: 10.5027/perspectivas-vol18-issue2-fulltext-1543.
- [5] FES-Acatlán, "Acelera UNAM: Innovación y emprendimiento," *UNAM*, 2020, [En línea]. Disponible en: <https://www.acatlan.unam.mx/acceleraunam/>. [Accedido en: 16-jun-2022]
- [6] R. Hernández Sampieri y C. P. Mendoza Torres, "Metodología para la Investigación, Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta,". México: Mc Graw Hill Education, 2018.
- [7] IISUE, "Educación y pandemia. Una visión académica," UNAM, pp. 1-315, 2020, <http://www.iisue.unam.mx/nosotros/covid/educacion-y-pandemia>
- [8] TecNM, "Planes y Programas de Estudio 2009-2017," *TecNM*, pp. 1-12, 2016, [En línea]. Disponible en: <https://www.tecnm.mx/normateca/Direcci%C3%B3n%20de%20Docencia%20e%20Innovaci%C3%B3n%20Educativa/Planes%20y%20Programas%20de%20Estudio%202009-2017/Ing%20en%20Sistemas%20Computacionales.zip>. [Accedido en: 20-jul-2022]
- [9] Talentix Enclave de Soluciones, S.L.L., "Implantacion de un programa de mentoring en la empresa," [En línea]. Disponible: <https://www.talentix.es/mentoring.php>
- [10] Freepik, "Infografías paso a paso. pasos para el éxito," creado por macrovector, [En línea]. Disponible: https://www.freepik.es/vector-gratis/infografias-paso-paso-pasos-exito_10705140.htm#query=escaleras&position=2&from_view=search#page=1&query=e&from_query=undefined&position=1&from_view=search. [Accedido en: 20-may-2022]
- [11] E. Haas Edersheim, "Enseñanzas de Peter Drucker," *McGraw Hill / Interamericana de México*, pp. 1-304.02/05/2012/ 2012. [Accedido en: 11-jul-2022]